

The Aesthetics of Desert Heritage Urbanism in the Algerian Novel

Professor Iman Jaridan
imanedjeridane@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000-0003-4452-9929, DOI, PP 21–32 .

Abstract: This study seeks to monitor the aesthetics of heritage buildings in Algerian desert cities, such as palaces, vertebrates, and mud houses, as a cultural pattern that reflects a succession of artistic, cultural, social, and religious experiences and values left behind by generations. It also monitors the profound transformations these heritage buildings have undergone, whether neglected, demolished or rebuilt. Taking a number of Algerian novels concerned with the subject of desert space as models, they go beyond being texts for reading and enjoyment to discourses closer to historical and social documents, recording facts and reflecting reality, and carrying a vision and perception.

Keywords: Aesthetics, urban heritage, the desert.

جماليات العمران التراثي الصحراوي في الرواية الجزائرية

ملخص الدراسة: تسعى هذه الدراسة إلى رصد جماليات العمائر التراثية في المدن الجزائرية الصحراوية كالقصور والفقرات والبيوت الطينية، باعتبارها نسقا ثقافيا، يعكس تتابعا لما خلفته الأجيال من تجارب وقيم فنية وحضارية واجتماعية ودينية. كما ترصد التحولات العميقة التي آلت إليها هذه العمائر التراثية من إهمال أو هدم وإعادة بناء. متخذة عددا من الروايات الجزائرية المهمة بموضوعة الفضاء الصحراوي نماذج، تتجاوز كونها نصوصا للقراءة والمتعة إلى خطابات أقرب إلى الوثائق التاريخية والاجتماعية، تسجل حقائقا وتعكس واقعا، وتحمل رؤية وتصورا. الكلمات المفتاحية: جماليات، التراث العمراني، الصحراء.

ما الذي تشترك فيه الفنون المختلفة؟)
(لؤلؤة، 1983، ص 273).

والجمالية في دراستنا هذه نعني بها الخصائص التي تتميز بها العمائر التراثية في المدن الصحراوية، والتي تجعلها جميلة في نظرنا كاحترام الخصوصية والقيم الاجتماعية، وتوفير الأمان، والانسجام مع الطبيعة والمناخ، وحسن اختيار الأحجام والقياسات والألوان المناسبة. وهي خصائص تختلف قطعاً من ثقافة إلى ثقافة، ومن مجتمع إلى مجتمع.

العمارة التراثية: هي ذلك الإبداع الإنساني الذي يؤطر الذاكرة ويعطيها شكلاً يحفظ ما اخترنته الأجيال من تطلعات جمالية وروحية، وقدرات مادية وإنجازات تقنية وحضارية، وما أرادت المجتمعات التعبير عنه من مواقف ومشاعر ومعتقدات.

الصحراء في الرواية الجزائرية:

اهتم الكثير من الروائيين الجزائريين بموضوعة الصحراء، ووظفوها في نصوصهم المكتوبة باللغة العربية والفرنسية. بدءاً من عتبة العنوان، ومروراً بالشخصيات والأحداث، والتوظيف المشهدي ولغة المكان وتفصيله وعادات وتقاليد أهل الصحراء، وتاريخهم ولغتهم المحلية. وتعد رواية (مريم بين النخيل) لـ"محمد ولد الشيخ"، التي كتبها في ثلاثينيات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1937 أول رواية تناولت تيمة الصحراء. ثم تلتها عدة كتابات باللغتين العربية والفرنسية. من أبرزها (سأهبك غزالة) لمالك حداد (راهبة في الصحراء) لزايدبوفلجة و(تميمون) لرشيد بوجدره الصادرة عام 1994. ورواية (المقبرة البيضاء) لأحمد محمد زغب الصادرة عام 2005. ورواية (تلك المحبة) للحبيب السايح، والتي اعتبرها النقاد الرواية

العمارة: الاصطلاح والمفهوم:

من المهم بدءاً أن نعرّج على لفظة العمارة لغة. ورد في القاموس المحيط: (العمر بالفتح وبالضم وبضمين الحياة ج: أعمار، وبالضم: المسجد، والبيعة، والكنيسة. وعمر الله منزلك عمارة وأعمره: جعله أهلاً. وأعمره المكان واستعمره فيه: جعله يعمره. والمعمر كمسكن، المنزل الكثير الماء والكلاً. والعمارة ما يعمر به المكان. والعمارة الحي العظيم.) (الفيروز، 1988).

اصطلاحاً: وفق ما جاء في العديد من الدراسات، فالعمارة هي فن تشييد المباني وفق قواعد جمالية وهندسية ورقمية محددة. وهي لاتقف عند حدود الحدث المعماري البارز أو المعلم المميز، بل تتناول الملجأ والمأوى البسيط والأثاث، وكل المقتنيات الضرورية لحياة الإنسان اليومية. وهي نشاط يشمل العديد من كالرياضيات والهندسة والفيزياء، والفنون كالرسم والنحت. كما تشمل التصميم الداخلي الذي يعنى بالأثاث، والتخطيط العمراني الذي يعنى بالمدن والمناطق الحضرية.

وفي النص القرآني وردت العمارة في العديد من الآيات بمختلف نطاقاتها البنائية كالمدن والقرى والبيوت والمسكن والصروح والسدود والأكنان والمساجد والصوامع والمحاريب. كما خلد القرآن الكريم بعض المنشآت المعمارية الموهلة في العراقة كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى وديار صالح.

الجمالية: تفيد بمعناها الواسع محبة الجمال في الفنون، وفي العالم المحيط بنا. والجماليات هي (الدراسة الفلسفية للجمال والفنون. وهي دراسة مسائل مثل: ما الجمال؟ ما علاقة الشكل بالمضمون في الأدب والفن؟

أهل الصحراء. وهي عبارة عن تجمعات سكنية أشبه بالقرى. بناياتها من الطوب. محاطة بسور خارجي فردي أحيانا ومزدوج أحيانا أخرى. وقد صنفت منظمة اليونسكو العديد من هذه القصور كمعالم تراثية عالمية، لما لها من تميز وتفرد في هندستها المعمارية، وعراقه تؤرخ لتعاقب حضارات وأعراق، ومرور قوافل وقبائل متعددة. كقصور وادي ميزاب بمدينة غرداية، والقصر القديم بولاية البيض الذي يعد أكبر قصر في الجزائر، وقصور توات بأردار، والتي تعود عمارتها إلى ما قبل الإسلام والتي تحدث عنها الرحالة الشهير "ابن بطوطة" والعلامة "ابن خلدون"، ويتضمن كل قصر من هذه القصور بيوتا وساحة عامة ومسجدا وزاوية لولي صالح يتبرك به أهالي القصر وكتبا لتحفيظ الصغار القرآن الكريم، ومحلات تجارية. فضلا عن تميز هذه القصور بالخنادق والأبراج المشيدة للحماية.

يصف الروائي "رشيد بوجدره" في روايته (تيميون) مدينة تيميون المتميزة بعمرانها المتفرد الأصيل:

(تيميون عبارة عن قصر بربري عتيق مبنية أسواره بالصلصال الأحمر والمحبب، فسميت بالواحة الحمراء. ويتربع هذا القصر على صخرة تشرف من أعلى أمتارها العشرين على الواحة. ويملك القصر مسجدا قديما رائعا ذا صومعة تبان وكأنها حذرة من كثرة الغزوات التي كانت تتسلط على القصر، قديما بالمرصاد لكل طارئ آت من الصحراء التي تحوط بتيميون) (بوجدره، 2002، ص 65).

هذه القصور بنيت على مر الأزمنة من طرف عدة قبائل، استوطنت الصحراء وجعلت منها جنة:

(تلك الصحراء التي تزخر بكثبانها الرملية والزعفرانية اللون والمتحركة بسرعة فائقة رغم

الأكثر نضجا وتعبيرا عن الفضاء الصحراوي. لتأتي بعدها رواية (اليربوع) لحسين فيلاي الصادرة سنة 2011 و(نادي الصنوبر) لربيعة جلطي، و(اليهودي الأخير بتمنطيط) لأمين الزاوي الصادرتين عام 2012.

وأكثر السنوات إصدارا واحتفاء بموضوعة الصحراء هي سنة 2013، حيث صدرت عدة روايات منها رواية (مملكة الزيوان) للصدیق حاج أحمد و(تنزروفت) لعبد القادر ضيف الله. و(عرائس الرمل) لمحمد مرين. و(الخابية) لجميلة طلباوي سنة 2014. كذلك نعث على عدد من الروايات الصادرة مؤخرا كرواية (عايشة) لحنكة حواء الصادرة عام 2016. ولايزال الروائيون الجزائريون يواصلون اهتمامهم بالفضاء الصحراوي، باعتبار أنه فضاء واسع ومرتع خصب للإبداع والتجديد.

جماليات العمران التراثي الصحراوي:

يشكل العمران التراثي الصحراوي، مصدرا مهما لإلهام الروائيين، الذين وجدوا فيه مراتع خصبة، يعبرون من خلالها عن هوية مدنهم الثقافية، ويستحضرون بها فضاءات جديدة وأزمنة جميلة تلاشت، وأمكنة عريقة تكاد تندثر، في ظل ما تعرفه المدن العربية من تنمية، وثورات تقنية في الاتصال والإعلام.

وبتتبع الرواية الجزائرية، نقف على الكثير من الروائيين الجزائريين الذين حرصوا على تصوير المدن الصحراوية خاصة المدن الموعلة في القدم والعراق، ذات الطابع العمراني الأصيل كوادي سوفوأردار وتيميون وغرداية. فأمعنوا في وصف أحياءها وأزقتها العتيقة، من قصور وساحات وقصبات، ودور وبيوت طينية وجبسيه بديعة.

القصور: من أهم ما يميز العمائر التراثية في المدن الصحراوية الجزائرية القصور. والتي هي ليست قصورا للملوك والأمراء بل للبسطاء من

الملونة والمساجد بصومعاتها العالية المشيدة داخل القصر، إن تباين الألوان وتنوعها ما بين النارية الصارخة والباردة تضيء على قصور تميمون جمالا وبهاء يشد الناظرين لها من بعيد.

(وتأخذني نفس النشوة عندما أنظر إلى تميمون كلما أكتشفها من بعيد وأنا أقود حافلي، وهي عبارة عن تفاصيل متراكمة بوضوح، فيخال للإنسان أنه يتحطم نظرا لتراكم كل هذه الأحجام الصفراء والحمراء والصلصالية والخضراء التي تنحدر من أعلى إلى فوق، والعكس ! فتبرز تدريجيا المدينة الجديدة ثم القصر العتيق ثم الواحة اليانعة الفضية) (بوجدره، 2002، ص78).

الألوان الصارخة التي يختارها أهل الصحراء لقصورهم كاللونين الأحمر والأخضر تعمل على اهتداء القوافل الضالة، فتلعب بذلك دور المنارة والعلامة في الصحاري. مصداقا لقوله تعالى ((ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود)) (فاطر/ الآية 27).

الروائية "مليكه مقدم" في روايتها (المنوعة) هي الأخرى تشيد بجمالية القصور الصحراوية، المتماشية وطبيعة المكان، مسقوفة الأزقة، مظلمة، تفيض بالحميمة والشاعرية، مكثفة الزمن، حيث تحيي وتنمو الأحلام الجميلة وحكمة القدماء:

(اشتاقت عيناى إلى رؤية القصر، إن تعرجات الأزقة الضيقة تمسك الأحلام، تحمي الهاربين والكآبات المبهمة ويشكل تشابك الأضواء وظلال الجسور والسقائف المتداخلة، وكذا مغرة الجدران الترابية، تناسقا منسجما) (مقدم 2008، ص23).

هذه القصور يختار لها مشيدوها مواقع مناسبة، تكون قريبة من الواحات. فتزيدها هذه الواحات جمالا، يتخذ منها أهل الصحراء

أحجامها الكبيرة، وطرق الملح والذهب القديمة، وواحاتها التي شاهدت موجات اللاجئين إليها من بربر وزنوج ويهود ومسلمين، على مر القرون فيأتون إليها ويختفون فيها ثم يستوطنونها فيجعلون منها جنة على الأرض) (بوجدره، 2002، ص65).

القصور من العمائر التراثية في المدن الصحراوية الجزائرية

ويتعمق الروائي "بوجدره" أكثر في وصف هذه القصور التي يطلق عليها أيضا اسم القصبات، فيقدم وصفا تفصيليا لها من الداخل: (وقصبة تميمون يمكن أن تلخص في متاهات أزقتها وكثرة شبابيكها وأسطحها وقبابها وصومعاتها وأقواسها وأبوابها الخشبية وجنائنها الصغيرة والخصبة، وتأتي كل هذه الأحجام والألوان زاهية، صياحة من تكاثر الضوء المسكوب عليها وهيجان الجو فيها) (بوجدره، 2002، ص78).

هذه القصور حسب تقديم "بوجدره" لها، ذات أزقة ضيقة ومتداخلة، تضيء طابعا حميميا على المكان، يعكس علاقات الجوار والمحبة بين أهل القصر، الذين غالبا ما يكونون من قبيلة واحدة، فضلا عن الجانب الجمالي والروحي الذي تبعثه الجنائن الخصبة

البيت السوفي مبني من المواد التي أتاحتها البيئة الصحراوية. هذه المواد هي الجبس ووردة الرمال، وهي مواد صديقة للبيئة، تتناسب مع قساوة المناخ المعروف بجفافه وحرارته الشديدة وكثرة زوابعه الرملية، وتسمح للبيوت بالبقاء إلى عقود طويلة. كما أن أسطح هذه المنازل مقببة، وهذه القبة من شأنها أن تحد من تكس الرمال فوق سطح المنزل. بل وتوفر هذه الأسطح المقببة مكانا لحركة الهواء داخل البيت، وتساعد على توزيع أشعة الشمس مما يجعلها تحقق عامل الإضاءة والتبريد صيفا، والتدفئة شتاء.

تصف الكاتبة "حنكة حواء" في روايتها (عايشة) جمالية سقف أحد بيوت بلدة اعميش التابعة لمدينة وادي سوف قائلة (هكذا بنيت البيوت الجبسية في اعميش على شكل قباب لكسر أشعة الشمس لتكون الغرف باردة) (حنكة، 2016، ص 42).

وأیضا من جماليات البيت السوفي احتوائه على حوش مفتوح للسماء، يحوي جنينة أو نخلة تزين البيت (كل حوش في اعميش يحوي نخلة، وهم مقتنعون جدا أن البيت الذي يخلو منها أهله جياح) (حنكة، 2016، ص 56). فالنخلة لا تعمل على إضفاء الجمال في البيت السوفي

مراتع لزراعتهم وسقي إبلهم وماعزهم، كما يقصدها السياح للسباحة والاستجمام: (فأغتنم فرصة هذه الراحة النفسية وأخذ بمجموعة السياح إلى ((قلته)) رائعة الجمال وصافية المياه، فيعمون فيها ساعات طويلة ويمرحون ويعبثون كالأطفال الصغار.) (بوجدره، 2002، صص 97-98).

(بحيرة صغيرة أو قلته غريبة حيث ينمو شجر التين والكروم والدفلة والنخيل المنتج لأحسن التمور في البلاد.) (بوجدره، 2002، ص 95-96). وحسن اختيار الموقع من معايير جمالية العمارة كما نعلم جميعا.

البيوت الصحراوية: تتفرد البيوت الصحراوية بطابع عمراي مميز، يتماشى ومناخ الصحراء الجاف والحر، كما تشيد من مواد مأخوذة من الطبيعة الصحراوية ذاتها. على غرار بيوت مدينة وادي سوف، الواقعة في الجنوب الشرقي الجزائري والتي تتميز ببيوتها الجبسية البيضاء ذات الأقواس والأسطح المقببة.

يقول الروائي "أحمد محمد زغب" في روايته (المقبرة البيضاء) الصادرة عام 2005 واصفا بنايات مدينة البيضاء بوادي سوف:

(بناياتها يغلب عليها الطابع المحلي، منازل تقليدية مبنية بالجبس، على بعضها القباب المستديرة، وتزين الأقواس بعضها الآخر) (زغب، 2005، ص 11).

صفيحة السماء المكتظة بالنجوم، فتحس بنشوة تجتاحك في العمق) (بوجدره، 2002، صص 79-80).

البيت التيميموني كما قدمه "بوجدره" مصمم بطريقة منسقة، أسطحه جميلة، وله ثلاثة أفران، قد تكون حسب رأينا رمزية للكرم والضيافة، المعروف بها أهل الصحراء، وقد تكون أيضا رمزية للتدين، إذ أن الرقم ثلاثة رقم وتري ومقدس في الإسلام، أيضا من سمات البيت التيميموني تواجد حمامه في أعلى السطح، وقد يكون تشييد الحمام في السطح احتراماً للخصوصية، وتحقيقاً للستر والحياء. وهي كلها صفات خلقية نبيلة تميز الإنسان الصحراوي.

ويرى "غاستون باشلار" أن البيت (هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية) (باشلار، 1984، ص 38). لذلك حرص الروائي "الصديق حاج أحمد" على استحضار البيت الأدراري التواتي في روايته مملكة الزيون الصادرة عام، وخصص حوالي صفحتين لوصفه بكل تفاصيله الدقيقة، ليعكس من خلاله الهوية الثقافية للمجتمع التواتي، وليبين نمط حياتهم في السابق. متخذاً دور المؤرخ والأنثروبولوجي في توثيق التراث المعماري التقليدي، وحاملاً على عاتقه جرد مسميات تفاصيل وأركان البيت الأدراري بلغة أهل توات المحلية القديمة: (هي أول مرة أتعدى فيها عتبة بيتنا، والذي أتصوره من الداخل بيتا سقيفيا، مستطيلا، طينيا، سقفت سقيفاته بخشب جذع النخل بابه خشبي صنع من جذع النخل المملسة بإبراء القادوم، وضع في أعلاه قفل يسمى أفكر، صنع باقتدار محكم من حرفي ماهر وهو أغلب الظن، على آخر يهودي كان يسطن تمنطيط تقابلك فيه سقيفة الباب، التي تدخلك إلى سقيفة القعود

فحسب، بل وتحقق رمزا طقوسيا يدل على وجود النعم والخير في البيت في المناطق الحارة والجافة تهبط درجة الحرارة كثيرا بعد الغروب، خاصة في المدن الصحراوية، والناس في مثل هذه المناطق تعودوا على إغلاق مساكنهم من الخارج، وفتحها على أفنية داخلية. يسمى واحدها صحنا أو حوشا، ويكون مكشوفاً للسماء. وهذا الصحن يقلل من درجة الحرارة في الليل، كما يحقق إثارة بانفتاحه على السماء المزينة بالنجوم.

يصف الروائي "إسماعيل بيرير" في روايته (المعتوه) جمال البيت الجلفاوي، فيقول بأنه بيت غرفه واسعة أسطحها مسقوفة بالقرميد الأحمر، ذات أبواب حديدية لحماية الغرف من السرقة. ولها حوش مفتوح على السماء، تحوي جنيحة داخلية، تغرس فيها غالبا أشجارا كالزيتون والعنب وشجرة مسك الليل والنعناع والبقدونس، هذه النباتات يغار عليها أهل البيت وكأنها نساء، فيفضلون غرسها في حدائق داخلية بدلا من غرسها في حدائق خارجية أمام البيت: (حيث يربي الناس أشجارهم في البيوت خفية كأنها نساء). (بيرير، 2013، ص 70).

يواصل "رشيد بوجدره" اهتمامه بوصف جمال البيت التيميموني، الذي يسحر كل زائر إلى تيميمون:

- (ولديار تيميون سمات رائعة الجمال ومحكمة التنسيق المعماري، فتملك كل واحدة منها أسطح جميلة الشكل وأفرانا محفورة في الأرض. وعددها ثلاثة في كل منزل. سألتني صراء: ((لماذا ثلاثة أفران في كل منزل يا ترى؟)) لم أعرف الجواب على سؤالها. فقلت فجأة ((هكذا ! لعله نوع من التطير الطقوسي...)) كما كانت المنازل تحتوي على دورات المياه وهي موضوعة على أعلى السطح وتشعر وأنت تتبول بأنك تحمل على رأسك

بمدينة أدرار أنظمة السقي التقليدية التي تسمى بالفقاير أو الفقارات، واحدتها فقارة، وتعني فجارة من فجر الماء. سميت فقارة لأن تصميمها يشبه العمود الفقري للإنسان، وهي عبارة عن آبار متسلسلة ارتوازية الشكل تحفر عموديا للوصول إلى المياه الباطنية ومثل هذه الأنظمة في الري نجد شبيبتها في إيران وأفغانستان واليمن والمدينة المنورة وتونس والمغرب.

ويعود تشييدها في صحراء الجزائر إلى القرن 12 ميلادي حسب الباحث "حمادي أحمد الحاج"، للحفاظ على منسوب المياه الجوفية، ولتوزيع المياه بشكل عادل ومدروس على ديار ومزارع الفلاحين "رشيد بوجدره" عند زيارته لمدينة تيميمون أعجب كثيرا بهذا النظام العجيب في السقي، وأوضح بأنها قنوات شيدها الزنوج منذ قرون جيء بهم من السودان ومن قرن إفريقيا الشرقي:

- (تيميمون حيث القنوات الناقلة للمياه يفوق طولها المئتي كيلو متر. وقد حفر هذه القنوات عبيد سود أتى بهم من السودان منذ قرون عديدة، من خلال طبقات الصلصال والختم المتراكمة الواحدة فوق الأخرى، وجاءت هذه الطبقات منحدره بطريقة متعكسة في اتجاه شرق-غرب) (بوجدره، 2002، ص 64).

يصفها بأكثر دقة فيقول بأنها تأخذ أشكال الأمشاط التي تخطط فضاء الواحات وتوزع المياه في كل بستان من البساتين التي هي صغيرة الحجم في معظمها. ويتم توزيع هذه المياه بطريقة دقيقة رغم صعوبة التقسيم. ذلك أن هذا التوزيع ينظم حسب معطيات لا تحصى ولا تعد، معقدة الأسلوب وصعبة المنال. ومن بينها حجم البستان ونظام الطبقات الاجتماعية والشرايح العرقية وأشجار النسب وغيرها من الأمور. ويشرف على هذا

المستطيلة، التي بدورها تسلمك إلى رحبة معرأة بينها وبين سقيفة القعود، باب يسمى أمنا. وقد سطح في زاوية من تلك الرحبة المعرأة مكان يدعى لمنصب، كما بني في زاوية منها وكر للحمام.

عندها تنفجر أمامك رحبة للشياه، بينها وبين رحبة الجلوس المعرأة باب خشبي هو الآخر، حفر في زاوية منها بئر مغطى، كان الأوائل منهم لا يفتحونه، إلا عند نزول الغزاة عليهم. سقفت من تلك الرحبة الشياهيته نهايتها، والتي يصطلح عليها التقيمي، حيث كان الدجاج والشياه يحتمون فيه ليلا. وقد انتصب في وسط الرحبة المعرأة التي بها لمنصب، سلم يفضي إلى سطح بني في زاوية منه شيخ الدار (المرحاض) هو تقليدي مربع على أي حال، سقفه كسقف الدار تماما، تركت من سقفه فتحتان، الأولى كبيرة، لتغوط الكبار. أكرمكم الله. والثانية صغيرة للصغار) (حاج أحمد، 2013، صص 35-3)

تظهر لنا من خلال هذا المقطع السردى، كل المزايا الجوهرية للبيت التواتي؛ الحماية والأمان اللتان يحققهما الباب الخشبي المحكم بقفل من صنع حرفي ماهر يهودي، والغنائية ونمط الحياة التقليدي حيث يحبذ الأهالي تربية حيواناتهم معهم في البيت، والإكتفاء الذاتي وضمان الحياة من خلال تواجد بئر ماء داخل البيت، وعادة حفر الآبار في أفنية البيوت لاتزال عادة حية وموجودة في الكثير من المناطق الجزائرية كمدن الشرق الجزائري، كذلك نلاحظ عنصر الخصوصية حيث يبني المرحاض في سطح البيت، بل ويراعى في تشييده حاجة الأطفال والحرص على راحتهم وخدمتهم.

الفقارات: من التراث الحضاري في مدن الصحراء كمدينة تيميمون ومنطقة توات

التقسيم أمين الماء وهو رجل عاقل وعلامة كبير ينتخب من طرف السكان المزارعين كل ثلاث سنوات) (بوجدرة، 2002، ص 79).

من خلال ما سبق نستنتج جماليات الفقرات الكامنة في العمل على المحافظة على نسبة المياه الجوفية، وتوزيع الماء على الحقول بشكل عادل، حسب حجم كل بستان وطبقة وعرق صاحبه، والنظر إلى العرق والنسب والطبقة الاجتماعية كان معيارا مهما في وقت سابق في النظام الاجتماعي الصحراوي، لكن حاليا تراجع التمييز بين فئات المجتمع الصحراوي حسب العرق والنسب، وأصبح توزيع الماء يتم حسب مساحة الحقل وما يوجد فيه من أشجار وزرع.

المزارعون الصحراويون يحرصون على صيانة وترميم هذه التركيبة المعمارية المهمة ويقومون بتنظيفها بشكل مستمر.

(تعقب روائح عطرة من خلال بساتين تيميمون الصغيرة وهي عبارة عن خليط من روائح الخشب المحروق والتربة المبلولة والفواكه الطازجة من مشمش وتمر وتين وطماطم مجففة، والمواد التنظيفية من شب وغسول تستعمل لتطهير القنوات. ويقضي أصحاب هذه البساتين الرائحة وقتهم في العمل الدؤوب لا يكلون ولا يتوقفون، فيمنعون هكذا تراكم الرمال داخل القنوات وتكاثر الأوحال والأوساخ فيها) (بوجدرة، 2002، ص 79).

تطهير الفقرات غالبا ما يتم بطريقة جماعية على أنغام الطبول بما يسمى (التويزة)، وهي تعكس التماسك الاجتماعي بين أبناء الصحراء.

المعابد:

ولا تخلو صحراء الجزائر من عمائر أثرية غربية جميلة، تعود إلى عهد الاستعمار الفرنسي، كمصلى الأب شارل دي فوكو بمنطقة الهقار وكاتدرائية مدينة المنيعه، هذه العمائر القديمة تضيء جمالا على المناطق الصحراوية، وتشيع بهجة في أوساط السياح والزوار:

(كم من شفق وكم من نسق شاهدت من إحدى نوافذ المصلى الصغير الذي شيده الأب دي فوكولت على قمة الأسيكريم في منطقة الهقار، دون أن أشعر بأي حس ديني، لكنني أشعر فقط بإحساس أستتيكي رائع) (بوجدرة، 2002، ص 97).

و"شارل دي فوكو" هو قسيس وراهب كاثوليكي فرنسي، عاش فترة من عمره بين الطوارق في الصحراء الكبرى جنوب الجزائر. وتذكر الكتب التاريخية أن هذا الأب كان يتعبد على قمة أسكرام بالهقار حيث توجد أعلى قمة جبلية في الجزائر، وهو ممر الأسكرام الذي يمكن منه مشاهدة أجمل شروق وغروب للشمس في الجزائر، والمعترف به من منظمة اليونسكو.

كذلك المساجد كانت حاضرة في الرواية الصحراوية الجزائرية، ولو بشكل مقتضب، فقد أشاد "أحمد زغب" بجمالية المسجد في مدينة وادي سوف، حيث تشتهر هذه المدينة بصنع الجبس وبالنقش عليه، لتزيين البيوت والمساجد:

(وشرقي الطريق يرتفع المسجد بصومعته العالية المزخرفة بنقوش فنية جميلة، ويحيط به سور مزدان بأعمدة حديدية خضراء، وفي باحته بضع غرسات من النخيل) (زغب، 2005، ص 13).

والطوب والطين والحجر، وصنعه للفقير والنوافير والقبة والأقواس والأعمدة المزخرفة برموز وألوان وأشكال هندسية، تعكس أفكاره ورؤاه وميولاته في الحياة.

جدلية العمارة الصحراوية بين الماضي والحاضر: عرفت المدن العربية كغيرها من عواصم العالم تحولات عميقة على صعيد كل المستويات الحضارية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ومثلما غابت المدينة المحصنة ذات الأبواب، بدأت تغيب المدينة الحديثة المفتوحة، وبدأت مدينة الاتصالات والثورة التقنية أو بما يسمى المدينة الأمونوبوليتية في الظهور، وهي مدينة ما بعد حداثة، فاقدة لمركزيتها، ومتحررة من أثقالها المادية، وعوائقها المكانية، وبسبب هذه التطورات التكنولوجية، صارت المدينة العربية تعاني من طغيان الطرز والأساليب الحديثة في العمارة أو من (هجمة لموجة ما بعد الحداثة، من سماتها التحرر من الشكل وغياب المرجعيات أو انفجار النماذج وتشظي الأشكال) (حرب، 2005، ص 149).

لم تسلم المدينة الصحراوية هي الأخرى من التغيير والتحول الذي طال أنظمتها الاجتماعية، وتصميماتها المعمارية وعمائرها التراثية، فتعرضت نتيجة لهذا التغيير الكثير من العمائر التراثية للإهمال والهجر، على غرار ما حدث للكثير من الفقرات والقصور والمعابد، يلتفت الروائي " رشيد بوجدره" إلى الإهمال الذي طال كاتدرالية مدينة المنيرة، فيقول:

(ليلة البارحة حدثت صراء عن كاتدرالية المنيرة وقد شيدها منذ قرن ونصف القسيس دي فوكولد في وسط صحراء الجزائر، فتظهر من بعيد وكأنها شبح ضخم وقد تخربت وأكل

(لاحظ الشاب سعيد أن المسجد مزخرف من الخارج، بصورة لافتة كأنما هذه الزخرفة تشعر الزائر بأنه ليس في مسجد عادي. إنما يكتسي أهمية خاصة) (زغب، 2005، ص 13).

ويعد فن النقش من أقدم الفنون الجميلة، بيد أنه تجلى أكثر من خلال الحضارة الإسلامية، المهمة بعمارة الأرض، وتقديس بيوت العبادة من خلال الحرص على نقائنها وتزيينها، وفن النقش على الجبس من أصعب فنون النقش، حيث يتطلب الدقة والتأمل والإلمام بعلوم الرياضيات والهندسة، كما يعد الفن الأكثر انتشاراً وأهمية لارتباطه بفن العمارة.

مما سبق نخلص أن العمائر التراثية هي امتداد لتاريخ الفن والإبداع الإنساني، ومرآة عاكسة لقيمه الأخلاقية والمادية والروحية والجمالية، عبر الزمان والمكان، والتي استطاع أن يحققها من خلال ما توفر لديه من مواد ومصادر طاوية طبيعية. تحقق الراحة النفسية والخصوصية والأمان له، وللطبيعة من حوله، كاستخدامه لمواد من عمق بيئته الجبس

القصور الصحراوية التي هجرت أو الآيلة للتغير أو الهجر، وأردافها بتهميش مفصل أسفل الصفحة، تتضمن موقع كل قصر وتاريخ تأسيسه، وبعضها من علمائه المشاهير كقصر تمنطيط الذي هجر، والذي كانت تسكنه الجالية اليهودية، وقصر تليلان وملوكة وأنزجمير، وقصور أقبلي وقصر أولاد سعيد والمطرفة، بيد أن "الصدیق الحاج أحمد" لم يهتم بالتحول الذي طرأ على عمران هذه القصور، بل اكتفى بإحصائها ورصد تغيراتها الاجتماعية.

(يكون القصر عندها، قد لبس ما أراد الله له أن يلبس من فنون الحضارة، وأذاب معظم طينه، وانطمست أغلب عاداته وأعرافه، وغارت عين فقارته، وبدأ نجم نخيل سباخه في الأفول) (حاج أحمد، صص 11-12)

في هذا المقطع أشار الكاتب بشكل خاطف إلى تغير عمران القصور، من حيث تغيير مادة البناء، كما أشار إلى التغير الذي حدث للفقارات، التي آل بعضها إلى الغور، بسبب الإهمال، وعزوف الشباب على صيانتها وترميمها ويقول موضحاً ما طال الفقارات من تحول:

(كانت فقاقير القصر قد بدأت عيونها المائية في الغور، مما جعل منسوب الماء فيها يتناقص بشكل لافت فأعيان الملاكين الإقطاعيين، قد خرجوا حينها من الكهولة ودخلوا في الشيخوخة، ولم يعد بوسعهم مقاومة أشغال الصيانة التي تطلبها الفقاقير كل سنة، للحفاظ على منسوبها المائي، كما أن أبناءهم لم يتربوا على تلك الأعمال الشاقة سواء في خدمة الفقاقير أو خدمة السباخ والبساتين) (حاج أحمد، صص 131).

من جهتها تنتقد "مليكة مقدم" البنائيات الحديثة التي لا تنسجم مع مناخ الصحراء

الدهر عليها (وشرب) (بوجدره، 2002، ص104).

وكان الأولى أن تهتم السلطات المحلية بترميم هذا المعبد، وتجعله قبلة للسياح ومعلماً أثرياً شاهداً على حملات التنصير بالجزائر إبان الاستعمار، وعمارة عريقة تشهد على حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الجزائر. ويرصد "أحمد زغب" التحولات التي طالت عمران مدينة الوادي، ويرجع هذه التحولات إلى رغبة الإنسان في البقاء والخلود من خلال ما يشيده من عمائر حديثة رأسية، مصممة بإحكام، وبمواد تبدو له أكثر صموداً لعوائد الزمن كالإسمنت والحديد:

(يجد الزائر بعض المفارقات بين هذه البنائيات التقليدية المتزاحمة، وبين بعض العمارات العالية القليلة ذات الشرفات الأنيقة، التي تزين جنبات الطريق في بعض أنحائه، والتي تشمخ متحدية، وكأنها تقول في عناد وكبرياء... علام يدل وجودي في هذه المدينة المغمورة في الكثبان والصحاري؟ ألا يدل على أن الإنسان تحوده رغبة ملحة في البقاء والخلود؟ إنها عمارات مصممة بعناية تصرخ بأن الإنسان متشبث بالحياة إلى أقصى حد فهي ملك لأشخاص أفنوا أعمارهم في الكسب والاكتساب والتعمير) (زغب، صص 11-12).

بل ويتجاوز الكاتب "أحمد زغب" أسباب التحول في العمارة إلى ضرورة التطور ومواكبة التكنولوجيا، إلى رغبة الإنسان في التفاخر والتباهي على أصحاب العمائر التراثية التقليدية:

(يتباهى أهل البنائيات الشامخة على أصحاب البنائيات الجبسية المتواضعة وفي المباهاة والمفاخرة لذة ما بعدها لذة) (زغب، صص 16). الروائي الأدري "الصدیق حاج أحمد" حرصاً منه على التوثيق، حمل على عاتقه جرد

مما يزيد القصر جمالا، محافظته على تماسك أفراد القبيلة، وخلق جو عائلي بينهم، حيث نعثر على علاقات الجوار وصلة الرحم بين الأقارب، والرحمة والرأفة بين الأفراد، على عكس البنايات الحديثة، التي قضت على معظم هذه العلاقات السامية، والتي أدت إلى تشتت القبيلة، ودخول أفرادها في عزلة وجفاء:

(إن المنازل الحديثة تملك كثيرا من الرفاهية وقليلًا من الجود. الحداثة؟ تبهرننا بإنجازاتها ولكنها تغلق أبوابها على جزء صغير من الناس فقط الآن، أنهى البعد ما تبقى من العلاقات، وحطم التضامن) (مقدم، 2008، ص 177).

وما بين سجال طويل بين ثنائيات الماضي والحديث، الأصيل والوافد، يشيد أغلب الروائيين الجزائريين بالمعمار التراثي الصحراوي، ويستنكرون المسخ والتمزق الذي طاله، على حساب الذاكرة الجماعية والراحة النفسية، والعلاقات الإنسانية الحميمة لأهلها الأصليين.

وفي هذا الإطار نختم جدلية العمارة التراثية، بين الماضي والحاضر، برأي المفكر اللبناني "علي حرب" في مدار حديثه عن التحولات العميقة التي عرفتها المدن العربية من حيث شكلها العمراني، يقول أن الرهان الأمثل هو (العمل على تشكيل نماذج وطرز في العمارة تؤمن التوازن بين الذاكرة التراثية والتقنيات المستحدثة، بحيث يقوم على تلاؤم وتفاعل في هندسة المدينة بين الحاجات النفعية والرمزية أو بين الأبعاد الخلقية والجمالية) (حرب، 2005، ص 158).

وهذا ما نراه منطقيًا، نحافظ على تراثنا المعماري وعلى جمالياته المتماشية وطبيعة مدننا المناخية، وقيمنا الخلقية فاتحين في الوقت ذاته فرص التجديد والتحديث،

الحر، فشبهتها بالورم الخبيث الذي أحاط بالقصر التراثي الجميل، فشوهت بذلك صورة المدينة:

(اكتشفت بلدة ضخمة وأنا مدفوعة بتدفق الصلوات، نبتت مثل ورم على جوانب القصر، لا أعرف هذه الأزقة التي تعرض نفسها عارية لسادية الشمس الآن، تعرض هذه البنايات، المخربة قبل اكتمالها، شقوقها، نفاياتها خواءها، وتحولت إلى رموز لقبح وبلادة الأزمنة) (مقدم، 2008، ص 23).

وتنعي الروائية في موضع آخر القصور التراثية نظرا لما آلت إليه من هجر وتخريب، هذه القصور التي لم تعد لها أية قيمة جمالية إلا في عيون الغرباء والسياح، أما سكانها الأصليون فقد استبدلوها ببنايات حديثة مبنية من الإسمنت بدلا من الطين.

(ثم إن القصور ليست ثمينة إلا لدى السواح النادرين، الباحثين عن الغرائبية ولدى أولئك الذين لا يسكنونها أما أنا، فأتفهم أن سكانها يضحون بالجمال من أجل قليل من الرفاهية وأسقف لا تذوب طينا لأدنى مطر، يقال بأن القصر لا يأوي الآن إلا الماعز والخرفان وبعض الحمير الذين نجوا من غزو المحركات) (مقدم، 2008، ص 88).

Sources And Références :

- Bachelard, Gaston. (1984). The aesthetics of the place. 2nd ed. University Foundation for Studies, Distribution and Publishing. Beirut. Lebanon.
- Boudjadra, Rachid. (2002). Timon. 2nd ed. National Corporation for Communication, Publishing and Advertising. Algeria.
- Haj Ahmed, Al-Siddiq. (2013). Kingdom of Zivan. Dh. Spaces Publishing House. Oman . Jordan.
- Harb, Ali. (2005). Talking about endings: the conquests of globalization and the dilemmas of identity. 3rd edition. Arab Cultural Center. White House. Morocco.
- Hanakah, Eve. (2016). Aisha. 1st edition. State Association for Thought and Creativity. the valley. Algeria.
- Zaghab, Ahmed Muhammad. (2005). The white cemetery. 1st edition. Arab Book House. The dome. Algeria.
- Al-Fayrouz, Abadi. (1988). Ocean dictionary. 6th edition. Al-Resala Foundation. Damascus. Syrian.
- Lulua, Abdul Wahid. (1983). Encyclopedia of critical terminology. 2nd ed. Arab Foundation for Studies and Publishing. Beirut. Lebanon.

مستفيدين من تقنيات العصر الراهن وتكنولوجياه.

الخاتمة: بشكل عام تتميز المدن الصحراوية بتخطيط تقليدي يقوم على القصور ذات الأزقة المسقوفة، الضيقة والمتعرجة، والبيوت الطينية والجسبية المتعددة الغرف، والمقبة الأسطح، والحدائق الداخلية، والجوامع المزخرفة.

تكمن جماليات العمارة التراثية في مدى تناسق أجزائها من حيث الشكل والحجم والقياس واللون وانسجام مواد بنائها مع الطبيعة والمناخ، ومدى موافقتها للقيم والمعايير الخلقية والاجتماعية، كتوفرها على عنصر الأمان والخصوصية.

إحساس الروائيين الجزائريين بالانتماء الهوياتي، دفعهم إلى استدعاء الماضي، وتوثيق التراث المعماري كونه جزءا من مقومات الهوية الثقافية.

يمكن اعتبار النص الروائي سجلا للتوثيق، وأداة مهمة للتحفيز على المحافظة على التراث المعماري.

التغير ميزة إنسانية، وضرورة حتمية تلازم كل عصر من عصور التاريخ، وكل تغير في العمارة والنظم القديمة، ينتج عنه تأرجح الذات بين الدفاع عن القديم الذي يموت، والتبشير بالجدید

لا يعرف كيف يحيا، والرهان هو تطويع التراث وجعله يتناسب مع التطور الحاصل.

لم تهتم إلا القلة القليلة من الروائيين الجزائريين بالجانب المعماري للمدن والقري الصحراوية، وكان اهتمامهم بالجانب الاجتماعي للمدينة أكثر من اهتمامهم بالجانب الحضري والمعماري.